

SOCIAL SCIENCES

SOCIAL STRUCTURE, SOCIETAL CHANGES AND CLASSIFICATION OF POLITICAL REGIMES

Karakachanov A.

PhD of Philosophy

*The University of Library Studies and
Information Technologies (SULSIT)*

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИЕТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Каракачанов А.

Доктор философии

*Университет библиотекзнания и
информационных технологий (УниБИТ)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13884810>*

Abstract

This article proposes a classification of political regimes based on a new model of the structure of society and a corresponding interpretation of social change.

Аннотация

В данной статье предлагается классификация политических режимов, основанная на новой модели структуры общества и соответствующей интерпретации социальных изменений.

Keywords: political regime, social and societal change, social structure

Ключевые слова: политический режим, социальные и социетальные изменения, социальная структура

В ряде предыдущих публикаций я доказывал необходимость нового видения сущностных характеристик и структуры общества. Основная причина моей позиции по этому вопросу в том, что общественные взгляды, а в том числе и в научном сообществе, вращаются вокруг основ формационного подхода, в рамках которого наиболее сильное влияние имеют марксизм и теория информационного общества. Но они не могут аргументировать бесспорную и непротиворечивую гипотезу о социальных изменениях и социальном развитии. Здесь, однако, я не буду останавливаться на критике этих теорий [Каракачанов, А. 2020], а на основе альтернативной упомянутым теориям гипотезы о сущности и структуре общества, а соответственно и двигателе общественного развития, предложу новую классификацию политических режимов.

Прежде всего позвольте мне кратко изложить свои взгляды на сущность, структуру и двигатель развития человеческого общества [Каракачанов, А. 2024].

Человеческое общество (социум) представляет собой сложную, открытую, самоорганизующуюся систему, полностью и самостоятельно воспроизводящую себя. В своем зарождении общество имеет три существенные характеристики:

- знаковое посредничество индивидов в их отношениях с внешним миром, а также в общении друг с другом;
- существование специфической человеческой культуры;

- внутренняя специализация, централизация и иерархия.

С наступлением этапа Цивилизации социум совершает качественный скачок в своем развитии, что проявляется в появлении его четвертой сущностной характеристики:

- массовое производство товаров при ограниченных ресурсах.

Как и любая система, общество состоит из трех основных составляющих:

- компоненты, из которых она состоит, в случае социума - отдельные человеческие особи;
- структура с соответствующими подструктурами;
- сила, удерживающая всех компонентов в системе как единое целое. Коммуникация то что связывает индивидов (компоненты системы), а она возникает из генетически заложенной, а также навязанной внешней средой, потребности людей поддерживать контакт друг с другом.

Структура общества представляет собой сложную переплетенную конструкцию трех типов подструктур. **Во-первых, это подструктура человеческой деятельности**, которую мы можем сгруппировать в три основные сферы — духовную, политическую и экономическую. Такова макро-структура общества и она обязательно присутствует во всех человеческих сообществах. Определяющим фактом в макроструктуре общества является наличие иерархии между индивидами. Эта

иерархия построена на основе различных прав, которыми они обладают. Номенклатура прав, которыми личность может обладать или, наоборот, быть лишена, очень велика, но они (права) являются основным фактором, определяющим статус личности в обществе.

Вторая подструктура в обществе образована множеством переплетающихся сообществ (субкультур), некоторые из которых находятся в иерархии друг с другом, а другие относительно независимы. Это мезоструктура общества. Связь, превращающая отдельные сообщества в системное целое, происходит двояко. Первый – через то, что каждый индивид участвует во многих относительно обособленных сообществах, а второй – через институционализации части этих сообществ и превращение их в важный фактор функционирования всего общества.

Третий тип подструктуры общества (микроуровень) — это Индивидуальная ментальность отдельных членов общества (сообщества). Индивидуальные менталитеты связаны друг с другом, образуя системное целое и, таким образом, становясь подструктурой через Культурно-коммуникационного поля (ККП). ККП является механизмом, посредством которого происходит человеческое общение. Как мы отмечали, это основная сила, которая интегрирует общество в целостную систему, превращая его в сложную, неоднородную, многослойную и иерархическую коммуникационную сеть.

Накопление изменений в Индивидуальном Менталитете (микроуровень) приводит к общим изменениям в Духовной Сфере (часть макроструктуры), а оттуда — к общим изменениям на макроуровне. Перенос изменений с микроуровня на макроуровень происходит через механизмы мезоуровня, важнейшим из которых является система культурогем.

Из сказанного до сих пор ясно, что изменения внутри микроуровня являются двигателем социальных изменений, которые по-разному проявляются на двух других уровнях - макро и мезо. В данном случае я сосредоточусь на макроуровне и назову социальные изменения на этом уровне «социетальными изменениями». Теоретический концепт, который описывает социетальные изменения, т.е. изменения происходящие в рамках макроуровня, обозначим как «Монополярная модель». Его основными моментами являются:

1. Основными фактами исторического развития обществ являются монополизационные и демонополизационные изменения их макроструктуры, т.е. в трех основных сферах - Духовной, Политической и Экономической.

2. В этом смысле социальное развитие не телеологично, а колеблется вокруг определенных средних параметров, при этом структура общества остается практически неизменной с момента возникновения первых цивилизаций до настоящего времени.

3. Эти «колебания» связаны с изменениями в Духовной сфере, вызванными многими факторами. Развитие технологий является лишь одним из них,

при том, что их влияние не однозначно – в зависимости от сочетания с различными другими факторами это же технологическое развитие, как и любой другой фактор, может способствовать противоположным тенденциям в обществе.

Из вышеизложенного ясно, что согласно предложенной Монополярной модели социетальных изменений смены так называемых «формации» (этапы) в развитии общества согласно формационному подходу (марксизм, теория информационного общества и др.) не приводят к изменению структуры общества. Технологическое развитие на этапе Цивилизации также не приводит к таким изменениям. Единственное исключение это переход к производительной экономике и наступления этапа Цивилизации, который является следствием Великой аграрной революции. Это связано с тем, что одомашнивание видов растений и животных, необходимых для массового производства, является разновидностью технологии. Этот технологический толчок, но не только он, способствует появлению четвертой сущностной характеристики общества и основанной на ней третьей базовой макроструктуры - Экономической сферы. Но с тех пор и по настоящее время технологическое развитие не дало импульса новым изменениям в сущностных характеристиках общества и соответствующих базовых макроструктурах. Последнее не исключает того, что это произойдет в будущем, но является предметом другого – футурологического анализа.

Так происходит ли что-то существенное в базовых структурах общества?

Да, определено! Что мы можем проследить на протяжении всего исторического процесса от возникновения первых цивилизаций до наших дней, так это постоянные изменения степени централизации и монополизации ресурсов в трёх основных сферах социума – Экономической, Политической и Духовной. Эти изменения, если рассматривать их за более длительный исторический период, выглядят как нерегулярные, но постоянные колебания вокруг определенных средних параметров.

Фактически, с точки зрения личности, погруженной в реальную жизнь, это важнейшие процессы в обществе, так как они непосредственно влияют на его жизнь. Процессы централизации и монополизации, постепенно концентрирующие все больше ресурсов в политической, экономической и духовной сферах в руках все меньшего круга людей, в определенные моменты истории конкретного общества сменяются противоположными тенденциями децентрализации. и демонополизация. Все это ощущается на индивидуальном уровне как изменение статуса, изменение качества жизни, ограничение или обратное расширение прав и доступа и т. д.

Общая совокупность частных колебаний параметров в каждой из трёх сфер может показаться чрезвычайно большой, особенно если вникнуть в детали состояния данного общества в определённый исторический момент! Но тем не менее их

можно свести к ограниченному числу идеальных моделей и соответствующих переходных состояний между ними. Чтобы иметь возможность пред-

ставить их конкретно, остановимся сначала на общем виде модели основных структур общества (рис. 1).

Рис. 1. Модель основных структур общества. С – собственность (сфера экономики); ПВ – политическая власть (Политическая сфера); ДС – Духовная сфера; СИЕ – социально-экономическая эффективность.

Представим себе, что каждая из вертикальных столбцов на рис. 1 символизирует одну из трёх сфер. Первая, отмеченная буквой «С», — это экономическая сфера, в которой собственность является основным ресурсом, куда направлены монополизационные устремления. Второй – «ПВ» символизирует Политическую сферу, где стремление к монополизации направлено на политическую власть. Последняя, обозначенная как «ДС», — это Духовная Сфера. Здесь основной целью монополизирующих устремлений является установление контроля над формированием и манипулированием общественным сознанием. Но поскольку последнее не является физическим ресурсом, подобным собственности в Экономической Сфере, то здесь основная цель – монополизировать и контролировать все средства, институты и организации, которые участвуют в формировании, поддержки и манипуляции общественного сознания, т.е. образовательные учреждения и организации, средства массовой информации, культурные институты и т.п.

Непосредственно на каждом из столбцов на рис. 1 размещается горизонтальный «ползунок», положение которого можно менять вверх и вниз по всей длине соответствующего столбца. Верхнее положение ползунка символизирует максимальную монополизацию и концентрацию ресурсов в данной сфере в руках минимального числа лиц. Например,

если говорить о первой опоре «С», то такое положение ползунка означает, что вся собственность в рассматриваемом обществе принадлежит крайне узкому кругу лиц или даже одному человеку. Противоположное положение ползунка – максимально низкое – будет означать, что соответствующий ресурс распределяется поровну между членами данного общества.

В этой ситуации основными макропараметрами, отражающими динамику в трех сферах, являются:

- степень централизации и контроля собственности;
- степень централизации и контроля политической власти;
- степень централизации и контроля духовной сферы;

Упорядоченные параметры представляют отношения между субъектами в данном обществе, т.е. они измеряют степень неравенства людей в отношении основных ресурсов.

Но для того, чтобы полнее описать данное общество и тем самым произвести его классификацию, нам нужен еще один макропараметр, который уже представляет отношения между человеком и природой, или точнее степень зависимости человека от природы, и который мы будем под названием «Социально-экономическая эффективность».

Можно сказать, что социально-экономическая эффективность является результатом как минимум двух составляющих: а) степени развития производительных сил и б) эффективности социального и политического управления.

Первая составляющая (производительные силы) напрямую отражается на производительности труда, однако ожидаемые положительные результаты, такие как более высокий стандарт, ускоренное экономическое развитие, могут не произойти из-за малоэффективного социального и политического управления. Точнее говоря, страна может иметь высокую производительность труда, но низкую Социально-экономическую эффективность из-за инвестиций в неадекватную внешнюю политику - войны, неразумные интервенции или из-за внутренних проблем - социальные и политические столкновения и т. д.

Расположенные таким образом макропараметры, уже четыре, дают нам возможность классифицировать различные общества на протяжении всего периода от начала этапа Цивилизации до настоящего времени. Благодаря им мы можем классифицировать общества на тоталитарные, где происходит максимально возможная или близкая к полной монополии концентрация ресурсов во всех трех сферах. Таковы большинство средневековых абсолютных монархий, особенно азиатских, а также сталинизм, режим Северной Кореи (КНДР) и т. д. (рис. 2). У них очень схожие социальные отношения и структура мезоуровня. В других типах политических режимов, как например Полутоталитарные, наблюдается монополия в Политической и Духовной сферах, но значительно более низкая концентрация в Экономической сфере. А также авторитарные, олигархические, демократические политические режимы, которые определяют различными вариантами монополизации ресурсов в каждой из трех сфер [Каракачанов 2024].

Рис. 2. Динамика макропараметров базисных структур социума.

Как видно, предложенная выше классификация представляет собой классификацию политических режимов. Причина, по которой мы предлагаем ее в том, что традиционные классификации неудовлетворительны. Обычно они следуют традиции, идущей от М. Дюверже, Ж. Шевалье и др., которая предлагает крайне расплывчатое и неясное определение политического режима как «механизма разнообразных методов и средств осуществления политической власти, посредством которого происходит динамическое взаимодействие государственных институтов» [Манолов 2015: 308] или, что практически то же самое, «совокупность правил, институтов и ценностей, регулирующих осуществление власти» [Карталов 2010: 320]

Критикуемый традиционный подход приводит к тому, что из-за отсутствия четких классификационных критериев определения политических режимов возникает множество разночтений и противоречий. Наиболее сильно это сконцентрировано в категории «тоталитаризм», на которой мы остановимся в отдельной статье не только для того, чтобы аргументировать вышеизложенную критику, но и для того, чтобы продемонстрировать преимущества предлагаемого нами подхода.

Антимонопольные импульсы и двигатель перемен.

Для того чтобы предложенная нами Монопольная модель социетальных изменений приобрела относительную полноту, мы должны ответить еще как минимум на два вопроса! Первый вопрос

заключается в том, как с присущими для него тенденциями к увеличению иерархии и монополизации общество не падает в ловушку перманентного тоталитаризма? Ответ заключается в том, что антимонопольные тенденции, очевидно, заложены в самом обществе, но, кроме того, существуют внешние по отношению к обществу факторы, которые способствуют демонополизации.

Остановимся сначала на внешних факторах, влияющих на иерархию и степень монополизации. Многочисленные факты из истории свидетельствуют о том, что при кризисах (социальных или природных), а также при внешних угрозах, человеческие общества склонны к усилению иерархии, которая представляет собой эволюционно сформировавшейся реакцией, направленной на мобилизацию общества с целью устранения угрозы. Это конечно увеличивает вероятность прихода к власти диктаторских режимов.

Однако наблюдаются и обратные процессы. По мнению Джаред Даймонда, противодействовать монополизации в экономической сфере могут природные, а точнее географические факторы. В своих объемных исследованиях [Даймонд 2006] он достаточно хорошо аргументировал тезис о том, что географические особенности Европы в значительной степени способствуют тому, что бы она не превратилась в единую централизованную империю по примеру средневекового Китая, который постепенно теряет свой потенциал развития из-за чрезмерной иерархии. и отсутствие внутренней конкурентной среды.

В этом направлении работает и изменение самих экономических условий – цены на факторы производства, экономической инфраструктуру и т. д. К примеру, латифундии в Римской империи получали прибыль от дешевого рабского труда и масштабов. По мере исчерпания экспансионистских возможностей империи цены на рабов возросли, что привело к введению системы колоннад, которая, по существу, демонополизировала собственность, уменьшив контроль над ней крупными землевладельцами.

Из внутренних факторов, т.е. те, которые имманентны обществу и имеют антимонопольное влияние, наиболее очевидными являются конкуренция за ресурсы между индивидами. И в данном случае важны не попытки личностной смены лиц на вершине соответствующей монополии, поскольку это не меняет степени монополизации в обществе. Реальный антимонопольный процесс запускается стремлением субъектов нижних иерархических уровней организовано ограничить власть верхних или эмансипироваться от центра путем выделения определенного материального и силового ресурса.

Но, пожалуй, самые важные импульсы в долгосрочной перспективе, хотя и не столь заметные на первый взгляд, исходят из Духовной сферы. Эмиль Дюркгейм в «О разделении общественного труда» развил тезис о том, что процесс разделения труда, связанный с определенным типом социаль-

ной организации, приводит к увеличению автономии личности. Именно это увеличение автономии личности лежит в основе антимонопольных импульсов, исходящих из духовной сферы.

Такая автономизация личности демонстрирует ненавязчивую, но устойчивую тенденцию роста на протяжении последних столетий. Для этого есть как минимум две причины. Во-первых, процессы атомизации общества, заключающиеся в том, что индивиды становятся менее зависимыми от сообществ, в которых они выросли и сформировались. Они гораздо более социально мобильны и могут мигрировать из одного сообщества в другое с гораздо большей легкостью, чем предыдущие поколения. Второе — возросший обмен информацией и знаниями в современном обществе, что в сочетании с атомизацией приводит к гораздо большей степени самосознания индивида как самостоятельной личности, со своими интересами и системой ценностей, способной при необходимости противостоять реальности.

Импульсы, подталкивающие данное общество к непериодическим меняющимся процессам монополизации и демонополизации, а также к увеличению или уменьшению иерархии общества, приводят также к непериодическим меняющимся политическим режимам. Последние, как мы уже определили выше, представляют собой различное сочетание макропараметров трех сфер – Духовной, Политической и Экономической.

Демонополизирующие и монополизирующие импульсы, исходящие от Индивидуального Менталитета, являются, образно говоря, «энергией», которая управляет динамикой социальных изменений на уровне общества. Но чтобы иметь полную картину, нам нужно ответить, каковы механизмы передачи этой «энергии», чтобы получить наблюдаемую динамику на макроуровне общества, а также где основной двигатель, перерабатывающий и направляющий эту энергию?!

Эти механизмы находятся на так называемых «мезо» и «микро» уровнях, а на последнем (микро) уровне находится еще и «двигатель», который фокусирует все импульсы из внутренней и внешней среды, обрабатывает их и направляет индивидуальное поведение и через него сообщество.

Список литературы:

1. Даймонд, Дж. 2006. Пушки, вирусы и стома. Какво определя съдбините на човешките общества. – София: Изток-Запад.
2. Каракачанов, А. 2024. Социеталната промяна. Културантропологичен подход. София: За буквите – О писменехъ.
3. Каракачанов, А. Критика на моделите и теориите на прехода. В: Научни трудове на УниБИТ. Издателство „За буквите – О писменехъ”, том 18, 2020 г., с. 421-429, ISSN:1314-2623
4. Карталов К. Парадигми на политическата наука. София: За буквите – О писменехъ, 2010.
5. Манолов Г. Въведение в политическите науки. Пловдив, 2015.